

AURICULOTERAPIA PARA A REDUÇÃO DO ESTRESSE: REVISÃO INTEGRATIVA E ESTUDO PILOTO PRÉ-EXPERIMENTAL

1 INTRODUÇÃO

As práticas integrativas como a auriculoterapia têm emergido como alternativas promissoras, especialmente na Atenção Primária à Saúde, por oferecerem abordagens não farmacológicas, de baixo custo, seguras e potencialmente eficazes para a redução do estresse e promoção do bem-estar. Assim, o objetivo deste estudo é avaliar a aplicação da auriculoterapia como estratégia terapêutica não medicamentosa voltada à redução do estresse ocupacional.

2 OBJETIVOS

Realizar uma revisão integrativa da literatura com o objetivo de identificar, analisar e sintetizar as evidências disponíveis sobre os efeitos da auriculoterapia na redução do estresse ocupacional.

3 QUESTÃO DE PESQUISA

A formulação da pergunta de pesquisa foi orientada pela estratégia PICO. Com base nessa estrutura, a questão da revisão integrativa foi definida como: “Quais são os efeitos terapêuticos da auriculoterapia, quando comparada a intervenções controle ou simuladas, na redução do estresse ocupacional em trabalhadores, segundo estudos primários, sem restrição de período?”.

4 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Os critérios de inclusão contemplaram estudos primários com aplicação de sementes, cristais, agulhas ou ímãs no pavilhão auricular como intervenção para o manejo do estresse ocupacional, realizados no Brasil e publicados nos idiomas português, inglês ou espanhol até 26 de setembro de 2025. Estudos caracterizados como teses e dissertações de mestrado, doutorado, pós-doutorado ou trabalhos de conclusão de curso

sem publicação em periódicos científicos, resumos ou publicações em anais de congressos, livros, capítulos de livros e duplicidades foram excluídos da revisão.

5 FONTES DE INFORMAÇÃO

A busca será realizada nas seguintes bases:

- PubMed/MEDLINE;
- BVS (LILACS, SciELO, IBECs, MEDLINE);
- Scopus;
- Web of Science;
- Embase;
- CINAHL (EBSCOhost);
- Cochrane Library;
- Google Scholar.

6 ESTRATÉGIA DE BUSCA

A busca será composta por descritores DeCS, MeSH e Emtree, combinando operadores booleanos (AND/OR). Exemplo de estratégia para PubMed:

("Auriculotherapy" OR "Ear acupuncture" OR "Auricular point")

AND

("Occupational Stress" OR "Work-related stress" OR "Job stress")

AND

("Health Personnel" OR "Healthcare Workers" OR "Nursing staff" OR "Physicians")

7 SELEÇÃO DOS ESTUDOS

A triagem seguirá três etapas:

- Leitura de títulos;
- Leitura de resumos;
- Leitura de texto completo.

8 EXTRAÇÃO DOS DADOS

Será utilizada uma planilha estruturada contendo:

- Autores
- Ano
- País
- Tipo de estudo
- Características da amostra
- Materiais e pontos auriculares utilizados
- Número de sessões
- Instrumentos de desfecho
- Resultados principais
- Limitações

9 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE METODOLÓGICA

A qualidade metodológica dos estudos será avaliada pelo MMAT – *Mixed Methods Appraisal Tool* (versão 2018).

10 REGISTRO

Este protocolo será registrado no repositório Zenodo, com DOI gerado automaticamente.

11 CONFLITO DE INTERESSES

A autora declara não haver conflitos de interesse.